

HUJAYRADAGI NEYRONLARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH (FITZHUGH-NAGUMO MODELI)

Alimova Nazira Baxodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o‘qituvchisi

Neyron tizimi, inson va boshqa hayvonlarning asab tizimining bir qismidir. Bu tizim asosan miya va orqa miya orqali nerv impulslarini yuboradi, ular esa organlar va to'qimalar o'rtasida axborotni uzatadi. Neyronlar (nerv hujayralari) bu tizimning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib, ular axborotni elektr va kimyoviy tarzda uzatadi. Neyron tizimi markaziy va periferik tizimlarga bo'linadi:

1. Markaziy nerv tizimi: Bu tizim miyaning va orqa miyaning asosiy qismidir. Markaziy nerv tizimi butun organizmning boshqaruv markazi sifatida ishlaydi.

2. Periferik nerv tizimi: Periferik nerv tizimi markaziy tizimdan tashqaridagi nervlar va nerv ildizlaridan iborat bo'lib, ular tana bo'ylab axborotni yuborish va qabul qilishda yordam beradi.

Neyronlar fiziologiyasi. Neyronlarning morfofunktsional sinflanish va ularning tuzilishi. Markaziy nerv tizimining struktura va funksional birligi bu nerv hujayrasi - neyrondir. Neyronlar - ixtisoslashgan hujayralar bo'lib, ular informasiyalarini qabul qilish, qayta ishlash, kodlash, saqlash va uzatish hamda ta'sirlarga beriladigan reaksiyalarni tashkil etish, boshqa neyronlar bilan o'zaro aloqa o'rnatish xususiyatlariga egadirlar. Neyronlarning yana o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular elektrik impulslarni hosil qiladi va axborotlarni nerv oxirlari maxsus tuzilmasi - sinapslar yordamida ijrochi a'zoga uzatib beradi. Neyronlar kattaligi 6 mkm dan 120 mkm gacha bo'ladi. Inson miyasida esa 10^{11} tagacha neyronlar bo'ladi. Bitta neyronda 10000 tagacha sinapslar bo'lishi aniqlangan. Agar shu elementlarni axborotlarni saqlovchi yacheykalar deb hisoblasak, insonning markaziy nerv tizimi 10^{19} birlikdagi axborotni saqlashi mumkin, buning ma'nosi shuki, insoniyat yiqqan barcha bilimni o'zida saqlash imkoniyatiga ega, biroq inson miyasi bu axborotlarning barchasini xotiradan chaqirib olish yoki eslay olish qobiliyatiga ega emas. Neyronning tuzilishi neyronda funksional jihatdan quyidagi qismlari tafovut qilinadi: qabul qiluvchi qism - dendritlar, neyron tanasining membranasi; integrativ qism - soma, akson bo'rtig'i, akson; uzatuvchi qism - akson bo'rtig'i va akson. Neyron tanasi - soma, axborot funksiyasidan tashqari, trofik funksiyani ham amalga oshiradi. Agar somadan dendrit yoki aksonni qirqib qo'yilsa, bu qirqilgan sohadan quyidagi joylashgan o'simtalar sinapslar bilan birgalikda halok bo'ladi. Soma, shuningdek, dendrit va aksonni o'sishini ta'minlaydi. Somaning ko'p qavatli membranasi bo'lib, membrana elektrotonik potensialning hosil bo'lishi va akson bo'rtig'i tomon tarqalishini ta'minlaydi. Neyronlar o'zining axborot funksiyasini bajarishida, membranasi

o'ziga xos tuzilishga ega ekanligi bilan katta ahamiyatga ega. Neyron membranasining qalinligi 6 nm ni tashkil qiladi va ikki qavat lipid molekulalaridan tashkil topgan. Membrana oqsillari bir necha funksiyalarni amalga oshiradilar, oqsil-nasoslar «hujayrada ion va molekulalarni» konsentration gradiyent (tafovut)ga qarshi o'tishini ta'minlaydi, ion kanallarini hosil qiladi va membranani tanlab o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. Reseptor oqsillar kerakli molekulalarni taniydi va ularni qayd qiladi. Membranada joylashgan fermentlar neyron yuzasida ketadigan kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi. Ko'p hollarda bir oqsil ham reseptor, ham ferment va nasos vazifasini bajarishi mumkin. Ribosomalar - yadro yaqinida joylashib, t-RNK matritsalarida oqsilni sintez qiladi. Ribosomalar plastinkali kompleks (Golji apparati)ni endoplazmatik turi bilan birgalikdabazofil moddani hosil qiladi.

Bazofil modda (tigroid modda) - naysimon tarkibga ega bo'lib, mayda donachalar bilan qoplangan. RNK saqlaydi va hujayrada oqsil komponentlarini sintezida ishtirok etadi. RNK saqlaydi va hujayrada oqsil komponentlarini sintezida ishtirok etadi. RNK saqlaydi va hujayrada oqsil komponentlarini sintezida ishtirok etadi. Neyronlarning uzoq vaqt qo'zg'alishi natijasida, hujayrada bazofil moddani zaxirasi tugaydi, bu o'z navbatida maxsus oqsillarning sintezini to'xtatishga olib keladi. Golji apparati - neyron organellasi bo'lib, yadroni to'rt kabi o'rab turadi. Golji apparati hujayrada neyresekretor va boshqa biologik faol moddalarning sintezida ishtirok etadi.

Lizosomalar va ularning fermentlari - neyronda ayrim moddalarning gidrolizini ta'minlaydi.

Neyron pigmentlari - melonin va lipofussin o'rta miyaning qora moddasida, adashgan nervning yadrolarida va simpatik tizim hujayralarida joylashadi.

Mitoxondriyalar - neyronning energetik ehtiyojini ta'minlaydi. Ular hujayra ichi nafasida muhim ahamiyat kasb etadi. Neyronlar zo'r berib ishlaganda ularning miqdori ortadi.

Neyrotrubkalar - neyron somasiga kirib turib, axborotlarni saqlashda va uzatishda ishtirok etadi.

Neyron yadrosi - teshikli, ikki qavatli membrana bilan o'ralgan bo'ladi. Teshiklar orqali nukleoplazma va sitoplazmalar o'rtasida moddalar almashinuvi ro'yobga

chiqadi. Yadroda genetik material bo'lib, bu apparat hujayraning shakllanishini, boshqa hujayralar bilan aloqasini ta'minlaydi. Yadrochada - ko'p miqdorda RNK bo'ladi va yupqa qavat DNK bilan qoplangan bo'ladi.

Dendritlar - neyronning asosiy qabul qiluvchi maydoni bo'lib, dendrit membranasi va hujayra tanasining sinaptik qismi, elektr potentsiali o'zgarishi bilan kechadigan nerv oxiridan ajraladigan mediatorlarga sezgirdir. Odatda, neyronda bir muncha shoxlangan dendritlar bo'ladi. Bunday shoxlanishning ahamiyati shundan iboratki, neyron axborot tizim bo'lganligi uchun axborotlar kirishi ko'proq bo'lishini ta'minlaydi.

Akson - neyronning o'simtasi bo'lib, uning eng muhim funksiyasi dendritlar tomonidan yig'ilgan, tanasida qayta ishlangan va akson bo'rtig'i orqali o'tkaziladigan axborotlarni ishchi a'zolariga o'tkazib berishdan iboratdir. Har bir neyronda akson diametri doimiydir, akson oxiri tarmoqlangan bo'lib, bu joyda mitoxondriya va sekretor birikmalar ko'p bo'ladi.

Neyron ko'rinishlari: neyronning tuzilishi uning qanday vazifani bajarishiga bog'liq bo'ladi. Neyron tuzilishiga ko'ra uch ko'rinishga bo'linadi: unipolyar, bipolyar va multipolyar. Haqiqiy unipolyar neyronlar uch shoxlik nervning mezensefal yadrosida joylashadi. Bu neyronlar chaynov muskullarining propriozeptiv sezuvchanligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, psevdounipolyar neyronlarni ham e'tirof etadilar. Aslini olganda, bunday neyronning ikkita o'simtasi bo'ladi (bittasi periferiyadan, ya'ni reseptordan kelsa, ikkinchisi markaziy nerv tizimida bo'ladi). Ikkala o'simta hujayra tanasining oldida birlashib, bitta o'simtani hosil qiladi. Ular og'riq, harorat, tashqi propriozeptiv, baroreseptiv signallarni qabul qilishni ta'minlaydi. Bipolyar neyronlarda bitta akson va bitta dendrit bo'ladi. Bunday neyronlar asosan, ko'ruv, eshituv va hid biluv tuzilmalarining periferik qismlarida uchraydi. Multipolyar neyronlarda bir nechta dendrit va bitta akson bo'ladi. Hozirgi kunda 60 dan ortiq multipolyar neyronlar turlari mavjud.

Neyronda modda almashinuvi. Nerv hujayrasiga kerakli oziq moddalar suvli eritmalar tarzida kirib, metabolitik mahsulotlar ham hujayradan suvli eritmalar tarzida ajratib chiqariladi. Neyron oqsillari plastik va axborot maqsadlariga ishlatilsa, lipidlar esa energetik va plastik maqsadlarga sarflanadi. Neyron karbonsuvlari asosiy energiya manbai bo'lib hisoblanadi. Glyukoza nerv hujayrasiga kirib, glikogenga aylanadi, kerakli vaqtda hujayrani o'zidagi fermentlar ta'sirida yana glyukozaga aylanadi, lekin glikogen zaxirasi neyronlarning butun energetik ehtiyojini qondira olmaydi, neyronlar uchun asosiy energiya manbai qondagi glyukoza bo'lib hisoblanadi.

Neyronlarning sinflanishi: 1. Akson oxirlaridan ajratib chiqariladigan mediatorlariga ko'ra neyronlar: xolinergik, peptidergik, noradrenalinergik,

dofaminergik va boshqalarga bo‘linadi. 2. Ta‘sirlarning sezuvchanligiga qarab mono-, bi-, polisensor neyronlarga bo‘linadi.

Monosensor neyronlar po‘stloqning birlamchi proyeksion sohalarida joylashgan bo‘lib, ular faqat muayyan sensor tizimidagi signallarga javob beradi.

Bisensor neyronlar po‘stloqning ikkilamchi proyeksion sohalarida joylashib, ham o‘zini ham boshqa sensor tizimidagi signallarni qabul qiladi.

Polisensor neyronlar, ko‘pincha miyaning assotsiativ sohasida joylashgan bo‘ladi, ular eshituv, ko‘ruv, hid biluv va boshqa reseptiv tizimlardan kelayotgan signallarga javob beradi.

Neyronlar funksional jihatdan 3 turga bo‘linadi: afferent, interneuron (oraliq) va efferent. Birinchisi markaziy nerv tizimining yuqori tizimlariga axborotni o‘tkazib tursa, ikkinchisi markaziy nerv tizimida neyronlar orasidagi o‘zaro munosabatni ta‘minlaydi, uchinchi esa markaziy nerv tizimining quyi tizimlariga, markaziy nerv tizimidan tashqarida joylashgan nerv tugunlarga va ishchi a‘zolarga axborotlarni yetkazib turadi. Afferent neyronlar funksiyasi reseptorlar funksiyasi bilan o‘zaro bog‘langan bo‘ladi.

Ma‘lumki, 60-yillarda R.Fitzhyu va J.Nagumo tomonida membranadagi asab impulsining qo‘zg‘alishi matematik model taklif qilingan. Model tezkorlikni tavsiflaydi va ikkita o‘zgaruvchining sekin dinamikasi - "qo‘zg‘atuvchi" o‘zgaruvchi, biologik qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarda membrana potentsialini tavsiflovchi va qayta tiklash oqimi uchun javob beradigan" tiklash " o‘zgaruvchisi. Shuni ta‘kidlash kerakki, Fitzhyu-Nagumo modellari bu neyronlarning qo‘zg‘alishining fazoviy tarqalishini hisobga oladi (diffuziya modeli), bu neyron tizimlaridagi fazoviy vaqtni o‘rganishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FitzHugh R. Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane, *Biophysical Journal*, 1961. no. 1, pp. 446–446.

2. Nagumo J., Arimoto S., Yoshizawa S. An active pulse transmission line simulating nerve axon, *Proc. IRE.*, 1962. no. 50, pp. 2061–2070.

3. Hodgkin A.L., Huxley A.F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve, *J. Physiol.*, 1952. vol. 117(4), pp. 500-544 DOI:10.1113/jphysiol.1952.sp004764

8. Lipko O. D., Parovik R. I. Some aspects of investigation of limit cycles of Fitzhugh-Nagumo oscillator with degree memory, *Journal of Physics: Conference Series*, 2018. vol. 1141, 012125 DOI: 10.1088/1742-6596/1141/1/012125.